

**РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЛАНОМЫ
КОЖИ: СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ****THE ROLE OF A NURSE IN THE PREVENTION OF SKIN MELANOMA:
THE ESSENCE AND OBJECTIVES****ГРАБКО АЛЁНА СЕРГЕЕВНА,***ст. лаборант,**Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.***КОНСТАНТИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,***преподаватель,**Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.***ПОЖАРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,***преподаватель,**Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.***GRABKO ALYONA SERGEEVNA,***Senior laboratory assistant,**Branch of the Military Medical Academy in Moscow.***KONSTANTINOVA TATYANA ALEKSEEVNA,***Lecturer,**Branch of the Military Medical Academy in Moscow.***POZHARSKAYA NATALIA VLADIMIROVNA,***Lecturer,**Branch of the Military Medical Academy in Moscow.*

В статье рассматривается роль медицинской сестры в первичной профилактике меланомы кожи. Проведено исследование заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди населения России и других стран мира за период с 2019 по 2021 годы. Обоснована важность профессиональных знаний и навыков медицинской сестры в этой области и усиления профилактики меланомы кожи среди населения. Отмечены обязанности медицинской сестры в первичной профилактике рассматриваемого заболевания. Приведены возможные меры поощрения пациентов за осуществление ими самопроверки кожи и регулярных посещений врача для выявления подозрительных новообразований. Сделан вывод о значимости грамотного информирования населения для предотвращения большинства случаев рака кожи и роли в этом медицинских сестер.

The article examines the role of a nurse in the primary prevention of melanoma of the skin. A study of morbidity and mortality from malignant neoplasms among the population of Russia and other countries of the world for the period from 2019 to 2021 was conducted. The importance of professional knowledge and skills of a nurse in this area and strengthening the prevention of skin melanoma among the population is substantiated. The duties of a nurse in the primary prevention of the disease in question are noted. Possible measures are given to encourage patients to carry out self-examination of the skin and regular visits to the doctor to identify suspicious tumors. The conclusion is made about the importance of properly informing the population to prevent most cases of skin cancer and the role of nurses in this.

Ключевые слова: меланома кожи, первичная профилактика, медицинская сестра, скрининг, информирование.

Key words: melanoma of the skin, primary prevention, nurse, screening, information.

Рак кожи, особенно меланома, является опасным видом рака. Хотя меланома встречается реже других форм рака кожи, она характеризуется высоким риском метастазирования и поражения близлежащих тканей, а также распространения на другие части тела. В России меланома занимает третье место по приросту заболеваемости среди всех онкологических заболеваний, что делает ее одним из наиболее серьезных заболеваний в структуре злокачественных новообразований в стране (1,6%) [1; 2].

В 2020 году по данным Института Рака было зарегистрировано примерно 230 000 новых случаев меланомы кожи по всему миру. Заболеваемость меланомой варьируется в разных регионах, например, наивысшая заболеваемость отмечается в Австралии и Новой Зеландии – 38 случаев на 100 тысяч населения у мужчин и 30 случаев на 100 тысяч населения у женщин. В Европе самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в странах Скандинавии (Норвегия, Швеция, Дания, а также в Швейцарии) – 15 случаев на 100 тысяч населения, а самый низкий – в Средиземноморских странах, странах южной и восточной Европы (Португалия, Греция, Кипр, Болгария и Румыния) – 5-7 случаев на 100 тысяч. Несмотря на то, что доля меланомы кожи среди всех опухолевых заболеваний кожи составляет всего 4-5%, именно это заболевание является основной причиной смерти среди пациентов с онкологическими заболеваниями кожи [3; 4].

Общепризнанными причинами развития меланомы являются избыточное ультрафиолетовое излучение, которое приводит к повреждению меланоцитов, фототип кожи населения и уровень солнечной экспозиции в регионе, где они проживают или регулярно находятся [5]. Примерно 5-10% случаев меланомы имеют генетическую предрасположенность. Возраст старше 50 лет является основным фактором риска развития меланомы, что объясняется процессом старения кожи [2; 6]. Кроме того, факторами риска для развития меланомы кожи являются наличие более 40 родинок на коже, отягощенный семейный анамнез по меланоме, солнечные ожоги в прошлом, снижение иммунитета и наличие редких генетических заболеваний. По данным исследований, результаты 5-летней выживаемости больных с меланомой кожи после радикального лечения остаются невысокими. Например, при 1 стадии заболевания 5-летние результаты лечения достигают не более 75-80%, при 2 стадии – не более 40-45%, а при 3 стадии – переживают пятилетний порог единицы [6; 7].

На сегодняшний день доказано, что первичная профилактика может значительно снизить риск развития меланомы, однако не дает 100% гарантии предотвращения заболевания из-за немодифицируемых факторов риска, таких как возраст, раса и семейный анамнез. В данном исследовании будет обсуждаться профилактика контролируемых факторов риска, которая может существенно снизить вероятность развития меланомы и других форм рака кожи. Важно помнить, что лучше предотвратить развитие заболевания, чем бороться с его последствиями [8; 9].

Цель данного исследования заключается в выявлении роли медицинской сестры в первичной профилактике меланомы кожи.

Материал и методы исследования.

1. Проведено исследование заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди населения России и других стран мира за период с 2019 по 2021 годы. Для анализа данных использовалась база данных Global Burden of Disease (GBD) Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington. Результаты исследования представлены в монографии «Злокачественные новообразования в России в 2019 году (заболеваемость

и смертность)», авторами которой являются А.Д. Каприн, В.В. Старинский и А.О. Шахзадова. Издание выпущено МНИОИ им. П.А. Герцена – филиалом ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в 2020 году. Объем монографии составляет 252 страницы и содержит иллюстрации в [3; 4];

2. Для проведения статистического анализа были выбраны континенты мира, такие как Европа, Азия, Северная Америка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Африка и Океания. Также были включены страны данных континентов, такие как США, Австралия, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция и Россия, где проводятся программы ранней диагностики меланомы кожи. В то же время были рассмотрены страны, где такие программы не реализуются, включая Беларусь и Молдову [3; 4];

3. Для изучения уровня информированности населения о факторах риска и осведомленности о меланоме кожи было проведено анонимное опросное исследование с использованием специально разработанной анкеты, состоящей из 26 вопросов, среди двух категорий населения: работающих и пенсионеров. Общее количество участников опроса составило 150 человек из различных регионов Российской Федерации и различных возрастных групп. Среди участников опроса 55% были женщины, 45% – мужчины, средний возраст составил 32 года (диапазон составил от 19 до 72 лет). Для анализа результатов исследования использовалась программа Microsoft Excel.

Результаты исследования.

По данным на 2020 год, меланома кожи занимает 17 место среди онкологических заболеваний. В сравнении с 2019 и 2018 годами, где она занимала 19 место, наблюдается положительная динамика. Анализ статистических данных за период с 2009 по 2019 год показал, что смертность и заболеваемость в России снижены по сравнению с другими странами, участвующими в Программе. Россия занимает 31 место среди стран Европы по заболеваемости, причем преобладают случаи у лиц женского пола. Наибольшее количество случаев заболеваемости отмечается в Австралии (62 на 100 тыс. населения), в то время как наименьшие показатели заболеваемости зафиксированы в России (4,89 на 100 тыс. населения в 2019 году) [3-5].

Важно отметить, что числовые данные по заболеваемости в России и странах, не участвующих в Программе, снижены в десятки раз. В 2020 году смертность от меланомы в России имеет средний уровень, хотя наблюдается высокий темп заболеваемости у женщин. Показатели смертности практически одинаковы у обоих полов. Заболеваемость растет с возрастом пациентов, при этом лидирует Европа с 150 627 случаями, в то время как наименьшее количество случаев заболеваемости отмечается в Африке (6 963) [3-5].

По данным смертности, также преобладает Европа с 26 360 случаями, а наименьшее количество смертей зафиксировано в Океании (1 949). Россия имеет более высокую заболеваемость, чем Африка, и более высокую смертность, чем Африка и Океания. В сравнении с 2019 годом, коэффициент заболеваемости в России увеличился с 4,89 на 100 тыс. населения до 5 на 100 тыс. населения в 2020 году. Смертность от меланомы также увеличилась, составляя 1,37 на 100 тыс. населения в конце 2019 года и 1,6 на 100 тыс. населения к концу 2020 года, что подчеркивает актуальность проблемы [3-5].

В структуре заболеваемости и смертности выделяются страны, где эти показатели значительно превышают средние значения. Среди таких стран можно выделить Австралию и Новую Зеландию в регионе Океании, а также Норвегию, Данию и Швецию в Северной Европе, а также Нидерланды в Западной Европе [4; 9; 10].

Таким образом, проблема меланомы кожи остается актуальной и требует дальнейших мер по профилактике и лечению данного заболевания.

При проведении социологического опроса были получены следующие данные:

Большая часть исследуемых проживает в Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО. Известно, что меланомой кожи страдают лица, которые имеют 1-2 фототип кожи, в группу риска так же входят люди с 3 фототипом. С данным фототипом кожи большая часть населения РФ проживает в Центральном и Северо – Западном Федеральном округе.

Многие респонденты ответили, что загорать любят и считают это полезным в определенное время, все же подвергаются ожогам кожи, что опять же увеличивает риск развития меланомы: 48% ответили, сначала обгорают, а потом загорают; 5% ответили, что всегда обгорают и никогда не загорают, 11% - всегда обгорают и загорают очень плохо. Так же 10% подтверждают, что в детстве были частые ожоги. Используют ли при этом солнцезащитные средства? 43% ответили, если идут целенаправленно загорать, 23% используют иногда, если вспомнят, 18% не используют вообще и только 9% ответили, что используют если находятся на открытом солнце более 1 часа, а 6% стараются не находиться на открытом солнце. Никто из респондентов не использует данную защиту при выходе из дома. 3% посещают солярий. 49% респондентов определили свою кожу по 3 фототипу, 30% – второй, 7% – первый.

Так, 18% предполагают, что меланома предраковое новообразование; 5% считают, что это доброкачественное новообразование. По знанию, что может вызвать меланому кожи: 3% (4 человека) считают, что меланому может вызвать инфракрасное излучение от отопительных приборов, а 2% (3 человека) ответили, что меланома может возникнуть от энергосберегающих ламп. О факторах риска ответы были следующие: 75% (113 человек) знают, что одним из факторов риска люди с 1-2 фототипом кожи; 67% (100 человек) – ответили, что это наследственная предрасположенность; 49% (74 человека) знают, что одним из факторов риска является большое количество родинок; 5% (7) респондентов считают, что развитию меланомы может предшествовать внешние дефекты кожи, а 3% (5) считают, что 4-6 фототип кожи. Из данных мы видим, что опрашиваемые (большая часть) ответили верно, но все же не в полном объеме, а значит, полноты знаний нет.

Из опрошенных 3% – подтвердили, что в семье был близкий родственник с онкологией кожи и данные респонденты проводят регулярный осмотр у врача; 7% также подтверждают, что в семье был близкий с онкологией кожи, но не придают этому значения. При этом, 16% не стали бы обращаться к врачу при возникновении новых родинок, а с 1 и 2 фототипом кожи – 7%. 19% так же не придают значения родинкам, которые более 0,5 см диаметром. 9% не обращают внимания на непропорциональную родинку, а 7% не стали бы обращаться к врачу в этом случае.

Самоосмотром занимается малая часть респондентов 19%, 50% – редко, раз в год или реже; 31% – не проводят вовсе. Для профилактического осмотра 30% обратились бы к онкологу и 2% пошли бы к косметологу.

По вопросу ранней профилактики последовали следующие ответы: 77% – будут избегать солнечную активность (с 11 до 16 часов), 66% – проводить периодический осмотр у врача дерматолога; 56% будут обращать внимание на возникновение новых родинок, 49% – видят необходимость в использовании солнцезащитных средств во время пребывания на свежем воздухе более 1 часа; 5% будут периодически осматриваться у врача косметолога, а 3% будут проводить не менее двух недель в странах, где наиболее солнечная активность.

Необходимо ли информирование населения по данной проблеме? Все 100% хотели бы знать информацию о профилактических мерах.

Медицинская сестра в первичной профилактике может играть важную роль. Ее обязанности могут включать в себя: проведение образовательных занятий или лекций и предоставление информации о вреде ультрафиолетового излучения, рисках солнечных ожогов и необходимости защиты от солнца.

В рамках таких сессий медицинская сестра может проводить занятия, или мастер-классы, на которых рассказывают о вреде ультрафиолетового излучения для кожи, о послед-

ствиях длительного воздействия солнечных лучей без защиты, а также о методах и средствах защиты от солнца.

В ходе образовательных сессий обычно рассматриваются следующие вопросы:

1. Как влияет ультрафиолетовое излучение на кожу и какие заболевания оно может вызвать [5; 8];
2. Как правильно выбирать средства защиты от солнца (фактор защиты, тип кожи, способы нанесения и переносимость) [8; 11];
3. Как следить за состоянием кожи после загара и как ухаживать за ней [8,11];
4. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при нахождении на солнце (избегать солнечных лучей в пик часов, носить головной убор, надевать защитную одежду и т.д.) [5; 9].

Цель проведения таких занятий – повышение осведомленности населения о вреде ультрафиолетового излучения и о необходимости правильной защиты от солнца, что в конечном итоге способствует снижению заболеваемости кожных заболеваний и улучшению общего состояния кожи;

– Осуществление первичной оценки изменений на коже у пациентов при посещении больницы или клиники, чтобы выявить потенциальные признаки меланомы [9; 10].

Пациенты должны обращать внимание на следующие признаки:

1. Размер и форма родинок и родимых пятен. Неравномерные, неровные или несимметричные родинки могут быть признаками меланомы [8; 9].
2. Цвет. обращать внимание на цвет родинок и пятен на коже. Неоднородный цвет, наличие черных, синих или красных оттенков в родинке также могут свидетельствовать о меланоме [8; 9].
3. Изменения в текстуре кожи. Оценивать текстуру кожи вокруг родинок. Появление шелушения, корки, язвы или кровотечения вокруг родинки может быть признаком злокачественного новообразования [8; 9].
4. Динамика изменений. Резкое увеличение размера, изменение цвета или формы родинки за короткий период времени может свидетельствовать о развитии меланомы [8; 9].

При выявлении подозрительных признаков врач может рекомендовать пациенту дополнительные обследования, такие как дерматоскопия, биопсия или удаление родинки для проведения гистологического исследования. Раннее выявление и лечение меланомы увеличивает шансы на успешное излечение и предотвращение распространения заболевания. Медицинская сестра должна поощрять пациентов к самопроверке кожи и регулярным осмотрам у врача для выявления подозрительных новообразований [8; 9];

– Предоставлять эмоциональную поддержку и информационную помощь пациентам, получившим диагноз меланомы, а также направлять их на соответствующим врачам;

– Поощрять здоровые привычки, включая правильное питание, физическую активность и защиту от солнца.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: работа медицинской сестры может способствовать повышению осведомленности о меланоме и соответственно поможет в раннем выявлении этого типа рака кожи.

Наше население в целом нуждается в дополнительной информации о вреде солнечного излучения, поскольку многие часто злоупотребляют временем, проведенным на солнце, особенно в курортных городах и странах. Особую важность эти знания имеют для людей, у которых близкие родственники страдали от меланомы, так как вероятность заболевания у них достаточно высока. Применение профилактических мер позволит снизить риск заболевания до минимума и добиться положительных результатов для лиц, находящихся в группе повышенного онкологического риска.

Заключение.

Меланома является агрессивной формой рака, преимущественно поражающей кожу, и представляет собой значительную угрозу для жизни. За последние полвека ее распространенность значительно возросла по всему миру. Особенно высокие показатели заболеваемости наблюдаются среди людей со светлой кожей, проживающих в тропических и субтропических регионах. Хотя меланома чаще встречается у пожилых людей, она также является одним из наиболее распространенных видов рака среди подростков и молодых взрослых. Этот вид рака занимает одно из первых мест по количеству потерянных лет жизни на одну смерть от болезни.

Заболеваемость меланомой демонстрирует различия по половым признакам, что связано с анатомическими особенностями локализации опухолей. Также отмечаются региональные, этнические и возрастные различия в показателях смертности. Рост заболеваемости и смертности от меланомы оказывает значительное воздействие на систему здравоохранения и экономику, принося многомиллиардные убытки в странах с высокой распространенностью этого заболевания.

Несмотря на внедрение профилактических стратегий в регионах высокого риска, успехи в этом направлении остаются неоднозначными. Необходимо продолжать исследовательские усилия для более глубокого понимания факторов риска и причин возникновения меланомы. Это позволит разработать эффективные меры для снижения и, в конечном итоге, обратного развития заболеваемости и смертности от этого опасного заболевания.

Профилактика рака кожи включает множество стратегий, таких как осознанность, повышение осведомленности, ношение защитной одежды и регулярное использование солнцезащитного крема. Ключевым аспектом профилактики является минимизация воздействия ультрафиолетового излучения.

Большинство случаев рака кожи можно предотвратить при условии грамотного информирования населения. В этом процессе важную роль могут играть не только врачи, но и медицинские сестры. Люди должны быть осведомлены не только о вреде солнца, но и о других факторах риска, таких как солярии и воздействие химических веществ, например, мышьяка.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, рекомендуется носить одежду с защитой от солнца, отказаться от курения, использовать солнцезащитные очки и обильно наносить солнцезащитный крем. Важно также учить людей самостоятельно осматривать свою кожу и своевременно обращаться к врачу при обнаружении подозрительных изменений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А.И. Профилактика меланомы: современные подходы и перспективы развития. СПб, 2017. 406 с.
2. Иванова Е.А., Петров А.С. Профилактика меланомы: современные методы и перспективы // Вестник дерматологии и венерологии. 2017. № 4. С. 12-18.
3. GLOBOCAN 2020 Graph production: IARC. URL: <https://gco.iarc.fr/today>.
4. Melanoma burden and recent trends among non-Hispanic whites aged 15-49 years / M. Watson [et al.] // Prev Med. 2016. Vol. 91. pp. 294-298.
5. Смирнов В.П., Козлов О.И. Роль ультрафиолетового излучения в развитии меланомы и методы его профилактики // Онкология и радиология. 2016. № 2. С. 45-51.
6. Григорьев А.В., Ковалева Л.Н. Оценка эффективности образовательных программ по профилактике меланомы среди населения // Здравоохранение и общественное здоровье. 2015. № 4. С. 38-45.
7. Кузнецова Н.М., Иванов С.А. Генетические аспекты меланомы и их значение для профилактики // Генетика и молекулярная биология. 2018. № 1. С. 26-32.
8. Кубанов А.А., Дубенский В.В., Сысоева Т.А., Сайтбурханов Р.Р. Методические рекомендации по профилактике меланомы. М: Эксмо, 2018. – 98 с.

9. Романова О.А. Руководство по профилактике меланомы: национальные рекомендации. М: ООО «Медицинское информационное агентство», 2019. 96 с.
10. Петров В.В. Стратегия профилактики меланомы: научное обоснование и практическое применение. М. Гэотар Медиа, 2019. 201 с.
11. Павлова О.С., Соколова Е.И. Эффективность применения солнцезащитных средств в профилактике меланомы // Клиническая дерматология и венерология. 2019. № 3. С. 18-24.

© Грабко А.С., Константинова Т.А., Пожарская Н.В., 2024.